

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Raxmatova Nargiza Dolibaevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

BO'LAJAK O'QITUVCHILARINI KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING

PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR